

BO'LAJAK TEXNOLOGIYA O'QITUVCHILARIDA DIZAYN KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH MUAMMO SIFATIDA

Zaripova Sevara Erkin qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida texnologik ta'lim yo'nalishida bo'lajak mutaxassislarning dizayn kompetensiyalarini shakllantirishni sifat jihatdan mutlaqo yangi bosqichga ko'tarish, texnologiya fani mazmunini takomillashtirish muammosi bo'lajak mutaxassislarni mehnat faoliyatiga tayyorlash, amaliy faoliyatning turli sohalarida ularda subyektiv mehnat tajribasi va faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: texnologik ta'lim, dizayn, kompetensiya, texnologiya fani, bilim, malakalar, mehnat tarbiyasi, ta'lim tizimi.

Аннотация. В данной статье освещаются проблемы повышения на качественно новый уровень формирования проектных компетенций будущих специалистов по направлению технологического образования в высших учебных заведениях, проблема совершенствования содержания науки о технологии подготовки будущих специалистов к трудовой деятельности, формирование у них субъективного трудового опыта и навыков деятельности в различных сферах практической деятельности.

Ключевые слова: технологическое образование, проектирование, компетентность, наука о технологиях, знания, компетенции, трудовое воспитание, система образования.

Annotation. This article covers the problems of raising the formation of design competencies of future specialists in the direction of technological education in higher educational institutions to a qualitatively completely new level, preparing future specialists for labor activity, the formation of subjective labor experience and activity skills in them in various areas of practical activity.

Keywords: technological education, design, competence, technology science, knowledge, qualifications, labor education, education system.

Kirish

Hozirgi sharoitida oliy ta'lim muassasalarida texnologik ta'lim yo'nalishida bo'lajak mutaxassislarning dizayn kompetensiyalarini shakllantirishni sifat jihatdan mutlaqo yangi bosqichga ko'tarish, texnologiya fani mazmunini takomillashtirish muammosi bo'lajak mutaxassislarni mehnat faoliyatiga tayyorlash, amaliy faoliyatning turli sohalarida ularda subyektiv mehnat tajribasi va faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi bilan uzviy bog'liq.

Texnologik ta'lim yo'nalishi bitiruvchilarining dizayn kompetensiyalarini shakllantirishning hozirgi holatini o'rganish natijalari shundan dalolat beradiki, texnologik ta'lim va o'quv jarayonini moddiy ishlab chiqarish ehtiyojiga yo'naltirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Muammoning ahamiyati texnologik ta'lim mazmuni, uning o'quvchilarni kasbga yo'naltirish maqsadi bilan belgilanadi. Ishlab chiqilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq, maktabda "Texnologiya" fanini o'qitishning maqsadi o'quvchilarda texnik-texnologik va operatsion bilim, ko'nikma, malakalarini rivojlantirish, kasb-hunar tanlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish hamda dizayn kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

Respublikamiz umumiy o'rta ta'lim muassasalarida texnologiya fanini o'rganishning asosiy vazifalari:

buyum va mahsulot turlarini, ularni tayyorlash va ishlov berish usullarini bilish, texnologik loyihalash hamda amalga oshirish kompetensiyani shakllantirish;

psixomotor, funksional hamda amaliy faoliyat turlarini bajarishdagi operatsion kompetensiyani shakllantirish;

to'g'ri va ongli kasb tanlash, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Texnologik ta'limning eng asosiy birinchi yo'nalishi bu – amaliy faoliyatning turli shakllarida nazariy bilimlarni qo'llash asosida ilmiy texnologik dunyoqarashni shakllantirish. Ikkinchi yo'nalishi – amaliy mehnat ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan texnologik ta'lim, uchinchi yo'nalishi – o'quvchilarni doimiy ravishda ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish. Bunda o'quvchilarning o'quv-bilish, mehnat va ijtimoiy faolligining birligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Texnologik ta'limning to'rtinchi yetakchi yo'nalishida mehnat va umumtexnologik tayyorgarlikning umumiy asosi hisoblanmish bilim, mehnat faoliyati ko'nikma va malakalarining uzviy birligini ta'minlash nazarda tutiladi.

Jamiyatda ta'lim rolining o'zgarishini ko'p jihatdan innovatsion jarayonlar belgilab berdi. Avvallari ta'lim o'quvchilarni "hayotga tayyorlashga", ularda bilimlar, malakalar, informatsion va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lsa, endilikda ta'lim shaxsga ta'sir ko'rsatuvchi texnologiyalar va usullarni yaratishga ko'proq yo'naltirilmoqda va bu esa, o'z navbatida, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlar o'rtasida muvozonatni ta'minlashga, o'z-o'zini rivojlantirishga (o'z-o'zini kamol toptirishga, mustaqil ravishda bilimini oshirishga), shaxsning o'z individualligini namoyon etishiga va jamiyatdagi o'zgarishlarga tayyorgarligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Innovatsion texnologiyalar - bu o'qituvchi va talabalarining o'zaro ta'sirlashishining prinsipial jihatdan yangi uslub va metodlar bo'lib, ular pedagogik faoliyatda samarali natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Har qanday yangilik jamiyatdagi o'zgarishlar tufayli va ilmiy texnika taraqqiyotining mantiqiy davomi sifatida paydo bo'ladi. Faoliyat sohalarida yangiliklar bo'lishi muqarrar. Ilmiy texnika taraqqiyoti korxonalar va tashkilotlarning mehnat faoliyatida muhim o'zgarishlarni taqozo etadi.

Zamonaviy o'quv darslarida loyihalash faoliyatini joriy etish — innovatsion usulni qo'llash dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

Tahlil va natijalar

Hozirgi zamon sharoitida mutaxassislar bilimli, chuqur mushohada va mulohaza asosida qarorlar qabul qilishga qodir, o'z kasbi-kori sir-asrorlarini puxta egallagan bo'lishi shart. Bu esa, o'z navbatida, mustaqil davlatimiz kelajagi bo'lmish yoshlarni tarbiyalashda va ularning barkamol inson bo'lib shakllanishida o'qituvchilar, pedagog olimlar, korxonalar rahbarlari, boshqaruv personallari zimmasiga o'ta mas'uliyatli vazifalarni yuklaydi. Demak, zamonaviy tashkilot va korxonalarda faoliyat ko'rsatadigan bo'lajak mutaxassislarning kasbiy shakllanishida pedagoglarning alohida o'rni bor.

Hozirgi vaqtda ta'lim sohasidagi innovatsiyalar dolzarb bo'lib bormoqda, zero, aynan ta'lim inson mavjudligini belgilab beruvchi asosiy sohalaridan biri har tomonlama rivojlangan, murakkab vaziyatlarda nostandart yechimlarni topishga, ijodiy fikrlay oladigan va butun hayoti davomida uzluksiz ta'lim olishga qodir shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish, shakllantirishdan iborat. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimimizning yangi avlod ta'lim standartlarini joriy etish jamiyatning ehtiyoj va talablarini qondiruvchi mutaxassislar tayyorlashga yangicha yondashuvlarni qayta anglashni taqozo etmoqda.

Bu esa innovatsion yondashuv asosida umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarida texnologik kompetensiyalarni shakllantirishni talab qiladi.

O'sib kelayotgan avlodni va o'quvchi-yoshlarni texnologik tayyorlash–texnologik hayot tarziga tayyorlashga, umumiy farovonlik yo'lida aqliy va jismoniy mehnatga amaliy hamda axloqiy-psixologik tayyorlikni shakllantirishga yo'naltirilgan o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning yaxlit uzluksiz jarayonidir.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning texnologik tayyorgarligida qator kamchiliklar aniqlandi: pedagogik xodimlarda innovatsion ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarda mehnat tarbiyasi va texnologik ta'lim maqsadi haqida aniq tasavvurlar mavjud emas; qishloq maktab o'quvchilari mehnat tarbiyasi mazmuni bugungi kun talablari asosida ishlab chiqilmagan, o'quvchilarning individual xususiyatlari va qiziqishlari yetarli darajada to'liq hisobga olinmaydi, mehnat tarbiyasi atrof-muhitning mintaqaviy va milliy o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmagan holda umumiy tarzda tashkil etiladi; maktab o'quvchilarining texnologik tayyorgarligini tashkil etish shakllari mehnatni tashkil qilish zamonaviy shakllariga mos kelmasligi hollari mavjud; texnologik ta'lim va tarbiya moddiy-texnik bazasining yuqori emasligi hamda ushbu kamchiliklarning natijasi o'laroq o'quvchilarda mehnatga ehtiyojning mavjud emasligi.

Mamlakatimiz pedagogikasi uchun xos bo'lgan yoshlarni texnologik tayyorlashning an'anaviy muammosi bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zining yangi qirralarini namoyon etmoqda, bu esa mos ravishda mehnat tarbiyasi tizimining maqsadi, mazmuni va protsessual xarakteristikalarini tubdan o'zgartirishni va kompleks-texnologik tayyorlashni talab qiladi.

Ta'lim tizimi oldiga tevarak atrofdagi juda murakkab o'zgarishlarga insonning doimiy ravishda moslashishini ta'minlash vazifasi qo'yilmoqda. Bugungi kunda ilmiy texnika taraqqiyotining texnik, industrial davri rivojlanishi o'rnini texnologik rivojlanish davri egallamoqda. Ishlab chiqarishning asosiy vazifasi eng yaxshi texnologik xossalarga ega bo'lgan mahsulotni ishlab chiqarishdan iborat. Bunda texnologiklik keng ma'noda tushuniladi va iqtisodiy, ekologik va boshqa ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi.

Texnologik jamiyat tomonidan XXI asr yoshlari oldiga qo'yilayotgan ko'plab talablar orasidan quyidagilarni aloxida ko'rsatib o'tish mumkin: atrof-muhitni tushuna olish; yangi ijtimoiy muhitga qiyinchiliksiz va ixtiyoriy ravishda integrallashish; jamiyatda to'g'ri yo'nalish ola bilish qobiliyati, uning qonunlariga muvofiq zarur shaxsiy sifatlarni shakllantirish, atrof-muxitga moslashish qobiliyatiga ega bo'lish; safarbarlik sifatiga ega bo'lish; ertangi kunga ishonish hissini yo'qotmaslik uchun jamiyat bilan birga o'zgarishga o'rganish; kelajakka yo'nalish ola bilish (sifatli ta'lim olishga intilish, XXI asrda talab etiladigan bilimlarni egallash), o'zida bilish qobiliyatlarini rivojlantirish; o'z ishini tashkil qila olishlik, hayotiy muvaffaqiyat kafolati sifatida kasbiy yuksalishga intilish; ijodkorlik va yaratuvchilik sifatlarini rivojlantirish. Zero, har qanday jamiyat sharoitida insonning o'zi asosiy qadriyat hisoblanadi.

Harakatlar loyihasi sifatida texnologik ta'limning maqsadlari va shaxsning shakllanishi jarayonidan kutiladigan natija o'quvchilarni texnologik tayyorlash tizimini ishga tushirish va rivojlantirish mazmuni, shakllari va metodlarini zamonaviylashtirishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Texnologik ta'lim g'oyasi talabalarning texnologik tayyorgarligini, ularning texnologik jamiyat sharoitidagi roliga qaratilgan yangi "Texnologiya" fanida mujassam bo'lgan.

Texnologik tayyorgarlik – bu bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining ongida olamning texnologik manzarasini shakllantirish asosida ularni amaliy faoliyatga tayyorlash jarayonidir. Bunda olamning texnologik manzarasi sifatlari, ya'ni qayta o'zgartiruvchi fikrlashi va ijodkorlik, dizayn qobiliyatlarining rivojlanishi hamda dunyo qarashining muhim elementi sifatida qaraladi. Afsuski, o'ziga xos jozibadorligiga qaramasdan texnologik ta'limining maqsadi va vazifalari hozircha pedagogik amaliyotda yetarli darajada keng qo'llanilgani yo'q. "Texnologiya" loyihasini joriy etish jarayoni bizning pedagogika fanimizda talabalarni texnologik tayyorlash mustaqil muammo sifatida yetarlicha o'rganilmagan, o'quvchilarni kompleks texnologik tayyorlash sohasida ilmiy tadqiqotlar deyarli olib borilmagan; texnologik tayyorgarlik mazmunini aniqlash va ularni o'quv jarayonida qo'llashga oid ilmiy asoslangan yondashuvlarning mavjud emasligi ham ishni ancha murakkablashtiradi.

Pedagogik texnologiyaning muhim g'oyasi — ijobiy natijaga erishish, uning g'oyasini amalga oshirish uchun, eng avvalo, o'qitish tartibini, didaktik tizimni yaratish zarur.

Boshqacha aytganda, didaktik tizimni yaratish uchun quyidagilar muhim hisoblanadi: a) maqsadni qat'iy belgilash; v) maqsadga erishish vositalari;

g) vositalardan foydalanish qoidalari; maqsadga erishish natijalari.

Ta'lim berishning yuqorida tavsiflangan modeli: «maqsad — vosita — ulardan foydalanish qoidalari — natija» har qanday pedagogik texnologiyaning asosini tashkil etadi.

Texnologiya fani talabalarning o'quv-tarbiya ishlarining bir yoki bir necha yondosh sohalarida bilimlarni, amaliy ko'nikma va malakalarni samarali o'zlashtirishini, shuningdek, ularda shaxsiy xususiyatlari va axloqiy sifatlarning rivojlanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, u pedagogik jarayonning asosiy tashkiliy-metodik vositasi hisoblanadi.

Xulosa

Xorijiy tajriba va o'zimizning pedagogik prognozlarimiz shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish tuzilmasida yaqin kelajakda kichik va o'rta biznes tadbirkorligi deb atalmish korxonalar asosiy o'rinni egallaydi, ularga yuqori intellektual rivojlangan, turli xil amaliy malakalar, yaxshi texnologik kompetensiyaga ega mutaxassislar juda zarur bo'ladi.

Aytilganlarni umumlashtirib, shuni ta'kidlash joizki, shaxsning funksional savodxonligi va kasbiy safarbarligini ta'minlashga qaratilgan umumta'lim tayyorgarlik tuzilmasini ishlab chiqish zamonaviy pedagogikaning muammolaridan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli qaroriga asosan ilgari Umumiy o'rta ta'limning mehnat ta'limi fani o'rniga texnologiya fani kiritilgan.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirli hamda Respublika Ta'lim markazi tomonidan ishlab chiqilgan Umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun Texnologiya fanidan o'quv dasturi. Toshkent 2017.
3. O'.Q.Tolipov, S.N.Sayidahmedov Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – T., “Fan va texnologiyalar”, 2014. – B. 335.
4. Sh.S.Sharipov O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti. Diss. ped. fan. dok. – T., 2012. – 307 b.
5. Зарипов Л.Р. Инновацион ёндашув асосида 5-7-синф ўқувчиларида технологик компетенцияларни шакллантириш методикаси. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). Дисс. -Т.:2020 й.-141 б.